

ОПЕРА: ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ- РОЛЬ В ОПЕРНОМ ИСКУССТВЕ

Умиджон Йулдошев
преподаватель кафедры "Вокал"
Государственного института
искусства и культуры Узбекистана
Umidjon Yuldoshev
teacher of the department "Vocal"
State Institute
art and culture of Uzbekistan

Аннотация: В данной статье рассказывается о биографии великого итальянского композитора Джузеппе Верди о его творчестве карьерном пути, подробно описывается как композитор создавал свои оперные шедевры. Рассматривается такой музыкальный термин как «Вердиевские голоса», цитата мирового баритона Пьеро Каппуччилли Знаменитые оперы композитора Верди. Педагогическо-вокальный репертуар для вокалистов, в статье упоминается какие были требования у Джузеппе Верди к вокалистам к либретто, вокальной технике.

Ключевые слова: Биография, творческий путь, цитаты, Вердиевские голоса, оперы композитора, репертуар, требования к певцу.

Abstract: This article tells about the biography of the great Italian composer Giuseppe Verdi about his creative career path, describing in detail how the composer created his operatic masterpieces. The musical term “Verdi's voices” is considered, a quote from the world baritone Piero Cappuccilli. Famous operas by the composer Verdi. Pedagogical and vocal repertoire for vocalists, the article mentions what Giuseppe Verdi’s requirements for vocalists were for libretto and vocal technique.

Key words: Biography, creative path, quotes, Verdi's voices, composer's operas, repertoire, requirements for a singer.

Введение Джузеппе Верди родился 1813 года 10 октября в простой семье пряжи и трактирщика в небольшом городке Брусетто . Уже с пяти лет маленький мальчик начинает учиться нотной грамоте и игре на органе в церкви. Когда будущему композитору исполняется 10 лет его замечается член Филармонического общества Барецци. Антонио Барецци способствовал поступлению Верди в гимназию и переезду в город Бусетто.

В 15 лет Джузеппе уже написал свою первую симфонию.

1830 году после окончания гимназии Верди живет у Антонио Барецци и преподает фортепиано и вокал. Чуть позже 1836 году Джузеппе женится на дочери своего благодетеля Антонио.

Композитор приезжает в Милан и пытается поступить в Миланскую консерваторию,попытки были напрасны,Верди не поступает. Но он не собирается возвращаться в провинциальный город Верди решает остаться и обучатся у лучшего педагога Милана и главного оркестра театра Ла Скала Винченцо Лавиньи. И тут первая удача Верди получается заказ,написать оперу для театра Ла Скала. В семье Верди рождается дочка которая не успев прожить полутора лет умирает. Джузеппе перевозит всю свою семью в Милан. Здесь он приобретает огромную славу и обретает новые потери. 1986 году у маэстро в маленьком возрасте умирает сын а спустя время и жена покидает этот мир,так в 26 лет композитор лишается семьи.

Джузеппе Верди впадает в депрессию и хочет забросить музыку,но совершенно случайно Верди создает оперу «Набукко» который принес ему ошеломительный успех,Джузеппе обрел признание и в Европе. В 50 годы композитор написал 20 опер. 1847 году он встречает в своей жизни Джузеппину Стереппони с которой знакомится на постановке оперы Набукко,певица с подняла партию Абигайль.

Спустя 12 лет отношений пара заключает брак, у Джузеппины были 3 детей от разных браков, к этому общество относились скверно ведь для тех времен это было постыдно. Общих детей с Джузеппе у них не было, они взяли на воспитание племянницу. С 1851 он живет в поместье неподалеку от Буссето занимаясь коневодством и сельскохозяйственным промыслом. Верди активно участвовал в политике и стал депутатом первого в Италии парламента. 1874 году стал сенатором в Риме. 1899 году Джузеппе анонсировал открытия пансиона для пожилых музыкантов.

1901 году Джузеппе Верди скончался в Милане пережив свою супругу на целых 13 лет... На похороны великого композитора пришли более 200.000 человек.

Вердиевские голоса

В природе вокалистов существует некое понятие Вердиевские голоса. Чаще всего Вердиевским голосам подходят Баритоны так как в операх Джузеппе Верди голос должен звучать крепко и насыщенно. У Верди все оперы лирико-драматические поэтому голос должен звучать соответствующе. Например знаменитый баритон Каппуччилли который считался вердиевским голос говорил « Чтобы быть Вердиевским голосом вам нужен голос, голос и еще раз голос он должен звучать мощно чтобы справляться с драматическими ситуациями и конфликтами, нужна эмоциональная мощь чтобы доносить до слушателя вердиевских героев. Голос должен звучать благородно, обязан прекрасно звучать верхний регистр. Дальше он перечисляет в каких партиях голос должен звучать можно и объемно, а где-то нежно и романтично, героически и властно. Существуют конечно и тенора, сопрано относящиеся к данному типу пения им присуще та же характеристика в голосе и те же обертоны и техники.

Оперы

Джузеппе Верди написал 26 опер

1. Оберто,граф ди Сан Бонифачо (1839) опера состоит из 2-х актов
2. Король на час (1840) опера состоит из 2-х актов
3. Набукко или Навуходоносор (1842) опера состоит из 4-х актов
4. Ломбардцы в первом крестовом походе (1843) опера состоит из 4-х актов
5. Эрнани(1844) опера состоит из 4-актов
6. Двое Фоскари(1844) опера состоит из 4-актов
7. Жанна Д'арк (1844) опера состоит из 3-х актов
8. Альзира (1845) опера состоит из 2-х актов
9. Аттила (1846) опера состоит из 3-х актов
- 10.Макбет (1847) опера состоит из 4-х актов
- 11.Разбойники (1847) опера состоит из 4-х актов
- 12.Ковсар (1848) опера состоит из 3-х актов
- 13.Битва при Леньяно (1849) опера состоит из 4-х актов
- 14.Луиза Миллер (1849) опера состоит из 3-х актов
- 15.Стиффелио вторая редакция «Арольдо» (1850)опера состоит из 3 - х актов
- 16.Риголетто (1851) опера состоит из 3-х актов
- 17.Трубадур (1853) опера состоит из 4-х актов
- 18.Травиатта (1853) опера состоит из 3-х актов
- 19.Сицилийская вечерня вторая редакция Джаванна де Гусман (1855) опера состоит из 5-ти актов
- 20.Симон Бокканегра (1857) опера состоит из 3-х актов
- 21.Бал маскарад (1859) опера состоит из 3-х актов
- 22.Сила судьбы (1862) опера состоит из 4-х актов

23. Дон Карлос (1867) опера состоит из 5-ти актов вторая редакция (1884) 4 акта

24. Аида (1871) опера состоит из 4-х актов

25. Отелло (1887) опера состоит из 4-х актов

26. Фальстаф (1893) опера состоит из 3-х актов

На мировой оперной площадке чаще ставятся оперы: Риголетто, Травиата, Набукко, Аида, Трубадур, Эрнани, Дон Карлос, Отелло, Бал Маскарад, Макбет. Популярные арии из этих опер исполняют оперные певцы на концертах, конкурсах или используют в педологической программе. Джузеппе Верди считается тяжелым репертуаром с ним вокалисты знакомятся когда полностью овладеют своим голосом.

Популярные арии

Тенор

Ария Герцога из оперы «Риголетто»

Ария Альфреда из оперы «Травиата»

Ария Отелло из оперы «Отелло»

Ария Манрико из оперы «Трубадур»

Баритон

Ария Ренато из оперы «Бал маскарад»

Ария Жермона из оперы «Травиата»

Ария Набукко из оперы «Набукко»

Ария Риголетто из оперы «Риголетто»

Ария Дон Карлоса из оперы «Эрнани»

Бас

Ария Банко из оперы «Макбет»

Ария Максимилиана из оперы «Разбойники»

Ария Прочиды из оперы «Сицилийская вечерня»

Ария Филиппа из оперы «Дон Карлос»

Рассказ Феррандо из оперы «Трубадур»

Сопрано

Ария Виолетты из оперы «Травиата»

Ария Джильды из оперы «Риголетто»

Ария Эльвиры из оперы «Эрнани»

Ария Леоноры из оперы «Трубадур»

Ария Оскара из оперы «Бал маскарад»

Ария Элизабет из оперы «Дон Карлос»

Меццо-сопрано

Ария Эболи из оперы «Дон Карлос»

Ария Азучены из оперы «Трубадур»

Ария Фенерры из оперы «Набукко»

Требования к певцам

1842 году Верди представил публике оперу «Набукко» тем самым он утвердил новые требования в певцам. Верди создал партию Айгуль.

Партия была полномасштабной и имела колоссальный диапазон от нижних грудных нот до верхних полно звучных вышек в диапазоне сопрано. А главная роль требовала нового типа голоса баритон после этого появился музыкальный термин «Вердиевские голоса» этому голосу обязательно нужно иметь широкий диапазон, яркие краски на верхних нотах и полнозвучных грудной регистр.

Джузеппе очень строго относился не только голосам но и либретто. Певцам нужно было обладать не только широким диапазоном и силой голоса но и владеть хорошо актёрский мастерством. Для своих опер Верди подбирал певцов сам.

Например Риккардо из оперы Бал маскарад. Тенор должен менять техники и краски в голосе петь сначала лирически, гибко зачем нужно показать силу мощь голоса. Редкий из певцов будет чувствовать себя уверенно и звучать правильно и красиво на партиях.

Литература

1. Франц. Верфель «Верди Роман оперы» Издательство Rugram 2018 год
2. Охалова И.В «Джузеппе Верди» Издательство Гамма пресс, Москва 2020 год
3. Галина Соловьева «Верди» Издательство Азбука 2005 год
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-i-slovo-k-200-letiyu-dzhuzeppe-verdi>
5. Галина Горчакова «Арии итальянских композиторов Дж.Верди» Издательство Планета музыки 2023 год
6. Любовь Казарновская «Арии из опер Дж.Верди, Дж.Пуччини» издательство 1987 год